

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Mustafoyeva Durdona¹, Eshqulova Sevinch², Ortiqboyeva Sevinch³

¹“TIQXMMI” MTU dotsenti, p.f.d., ²“TIQXMMI” MTU 3 - bosqich talabasi, ³“TIQXMMI” MTU 3 - bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264652>

Annotatsiya. Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishda pedagoglar ham tinim bilmay ishlamoqdalar. Shuning uchun ham ta'lim tashkilotlarida turli xalqaro tajribalarni o'rganib, ayni bugun ta'lim bozorida haqiqiy mutaxassislarini, kadrlarni taqdim etish uchun talab o'rganilmoqda. O'qituvchining asosiy faoliyati komil insonga ta'lim va tarbiya berishdan iborat ekan, ana shu kadrlarni yetkazib berishda faoliyat yurgizuvchi oliy ta'lim o'qituvchisi zimmasiga yanada og'ir vazifalarni yuklashi aniq. Bu vazifalarni amalga oshiruvchi shaxs, o'qituvchi, malakali kadrlarni tayyorlashga har tomonlama haqli va munosib bo'lishi va ana shu vakolatga ega bo'lishi lozim.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, texnologiyalar, bulutli texnologiyalar, kompetensiya, ijodiy qobiliyatlar, elektron pochta, dasturiy ta'minot.

Аннотация. Сегодня педагоги работают над повышением качества образования. Именно поэтому в образовательных организациях, изучая разнообразный международный опыт, сегодня изучается спрос на предоставление реальных специалистов, кадров на образовательном рынке. Поскольку основная деятельность учителя заключается в обучении и воспитании совершенного человека, очевидно, что педагог высшего образования, работающий над обеспечением этих кадров, несет более тяжелые обязанности. Лицо, осуществляющее эти функции, учитель, должно быть всесторонне правым и достойным подготовки квалифицированных кадров и обладать этой компетенцией.

Ключевые слова: образовательный процесс, технологии, облачные технологии, компетенции, творческие способности, электронная почта, программное обеспечение.

Annotation. Today, educators are also working tirelessly to improve the quality of Education. Therefore, having studied various international experiences in educational organizations, today the demand for the provision of real specialists, personnel in the educational market is being studied. Since the main activity of the teacher is to provide education and training to a perfect person, it is clear that the teacher of Higher Education, who carries out activities in the supply of these personnel, will be assigned more difficult tasks. The person carrying out these tasks, the teacher, should be comprehensively entitled and worthy of training qualified personnel and have this authority.

Keywords: educational process, technologies, cloud technologies, competence, creative abilities, email, software

Hamkorlikda o'qitish texnologiyalari hamkorlik pedagogikasi asosida shakllangan bo'lib, u an'anaviy pedagogikadan quyidagicha farqlanadi: An'anaviy ta'limda o'qituvchi pedagogik jarayonning sub'yekti, o'quvchi esa ob'yekti deb qaraladi. Ana shunday vakolatga ega bo'lish huquqini pedagogning kasbiy kompetensiyasi belgilab beradi. Kompetensiya - lotincha so'z bo'lib, o'zbek tilida “munosib”, “to'g'ri keladi” yoki “mos keladi” ma'nolarini anglatadi. O'z

bilim, mahorat va amaliy tajribalarni qo'llagan holda oddiy va murakkab masalalarni yecha olishga munosib inson deb tushunsa bo'ladi. Avvalo o'qituvchi o'z bilimini ta'lim oluvchiga yetkazib bera olishi darkor. Bu ham alohida kompetensiya hisoblanib, bugungi kunda ta'lim berishning turli metodlarini kuzatishimiz mumkin.

Hozirgi kunda ko'p ishlatiladigan cloud computing ya'ni bulutdagi hisob kitoblar bulut texnologiyasi tushunchasi yoritib beriladi. Avvalo bulutlarni axborot texnologiyalari nazaridan qaralganda nima ekanligini, ulardan qanday maqsadlarda foydalanish mumkinligi bulutlarning xususiyatlari va turlari hamda bulutlar taqdim etadigan xizmatlar haqida so'z ketadi. —Bulut so'zi axborot texnologiyalar tarafidan ishlatilganda xizmatlarni internet orqali taqdim etuvchi texnologiya infira tuzilma tushuniladi. Ma'lumotni bir kompyuterdan boshqa joyda boshqa mamlakatda joylashgan kompyuterga yuborilganda u ma'lumot yetib borishi uchun juda ko'p tarmoqlarni kechib o'tadi. Bunda ma'lumot yuboruvchining kompyuteridan chiqib uning provaydiri tomon provaydiridan uning tarmoqlari bo'ylab boshqa tarmoqlardan o'tib ulkan internet tarmog'i bo'ylab yo'l bosib o'tadi.

Ularga misol ofis xujjatlari bilan ishlovchi GOOGIE DOCS va elektiron pochta bilan ishlovchi Gmail dasturlari. Bulut infira tuzilmasi taqdim etadigan xizmatlardan yana biri u ma'lumotni saqlash xizmati bunday xizmatlarga Dropbox, Microsoft skydrive va Google drive lari yorqin misol bo'la oladi. Bu xizmatlardan tashqari masalan biron-bir murakkab jarayonni bajarishlik uchun sizning kompyutingizning resurslari kamlik qilishi mumkin. Bunday holatda ham bizga bulut yordamga keladi. Murakkab jarayonlar bulut resurslardan foydalangan holatda bulutda bajarilish imkoniyati ham mavjud. Hozirgi kunda bulut xizmatlarini Amazon EC2 Google Microsoft Venvare kabi korxonalar taqdim etadi.

Bulutli texnologiyalarning hususiyatlari.

- Talab etilganda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish. Istemolchi o'z ehtiyojlariga kerakli ravishda xisob-kitob talablarini provayder bilan bog'lanmagan holatda o'zi aniqlaydi va o'zgartiradi.

- Tarmoqdan universal tarzda foydalanish. Istemolchilar qanday terminal qurilmasidan foydalanishidan qat'iy nazar ular ma'lumot uzatuvchi tarmoqlardan foydalana oladilar.

- Resurslarni birlashtirilishi. Ko'p istemolchilarga xizmat ko'rsatish uchun kompyuter quvvatini dinamik tarzda taqsimlab berish maqsadida provayder resurslarini yagona pulga birlashtiradi. Chunki quvvatga bo'lgan talab har doim o'zgarib turadi. Bunda istemolchilar xizmatni faqat asosiy xossalarini masalan ma'lumot hajmini kirish tezligini boshqaradilar ammo aslida istemolchiga taqdim etiluvchi resurslar taqsimotini provayder bajaradi.

- Elastiklik. Elastik xizmatlar har qanday vaqtda avtomatik tarzda ko'rsatilishi kengaytirilishi va kamaytirilishi mumkin.

- Iste'mol xisobi. Bu provayder ishlatilgan resurslar hisobotini avtomatik tarzda bajaradi. Masalan saqlanuvchi ma'lumotlar hajmi, foydalanuvchilar soni yoki tranzaksiyalar miqdori hamda ular asosida iste'molchilarga taqdim etiladigan xizmatlari hajmini baxolaydi.

Bulutli texnologiyalar turlari.

- Shaxsiy bulut. Bitta korxonalar foydalanish uchun mo'ljallangan infratuzilma hisoblanadi. Bunday bulutda korxonalar xodimlari va bazi mijozlar yoki xamkorlari ham foydalanadi. Shaxsiy bulutga korxonani o'zi yoki uchinchi korxonalar ham foydalanadi. Shaxsiy bulut infratuzilmasi korxonani ichida ham yoki uning egasi no'malum bo'lgan joyda ham joylashgan bo'lishi mumkin.

- Ommaviy bulut. Keng omma tarafidan bemaol foydalanishi uchun mo'ljallangan infratuzilma hisoblanadi. Ommaviy bulutni nazorati davlat ilmiy institutlar tijorat muassasalari yoki ularni birlashmasi tomonidan boshqarilishi mumkin.

- Ijtimoiy bulut. Umumiy maqsad vazifaga ega bo'lgan ma'lum foydalanuvchilar uyushmasi yoki korxonalar uchun mo'ljallangan infratuzilma hisoblanadi. Ijtimoiy bulutni boshqarilishi va nazorati bir yoki bir nechta uyushmalar yoki uchunchi taraf tomonidan amalga oshiriladi.

- Gibril bulut. Bir-biri bilan standartlashtirilgan ma'lumot almashinuvi texnologiyalari va dasturlari yordamida ulangan ikki yoki undan ko'p har xil bulut infratuzilmalarini shaxsiy ommaviy yoki ijtimoiy bulutlarni o'zaro birikmasi hisoblanadi.

Bulutli texnologiyalar taqdim etadigan xizmatlar.

- Dasturiy ta'minot xizmati. Foydalanuvchiga bulut infratuzilmasida ishlovchi dasturlardan brauser yoki maxsus dastur yordamida foydalanish imkoniyatini beradi. Bulutning jismoniy va virtual infratuzilmasini ya'ni tarmoqlar serverlar operatsion tizimlar ma'lumotlarni saqlanish nazorati va boshqarilishi bulut provayderi tomonidan bajariladi.

- Platforma xizmati. Iste'molchiga bulut infratuzilmasiga o'z tayanch dasturlarini joylashtirish imkoniyatini beradi. Bunday platformalarga bulut provayderi tomonidan taqdim etiluvchi dastur tuzish, test qilish va ishlatib yuborish muhitlari ma'lumotlar bazalari boshqaruvi tizimlari va bog'lovchi dasturlar kiradi.

O'rnatilgan dasturlarni sozlashlari hamda bazada platformani konfiguratsion parametrlari iste'molchi zimmasida bo'ladi. Infratuzilma xizmati. Iste'molchiga bulut infratuzilmasi mustaqil ravishda foydalanish resurslaridan imkoniyatini taqdim etadi. Bunday resurslarga tarmoqlar, ma'lumotlarni saqlanishi va ularni obrabotka qilinishi misol bo'ladi. Masalan iste'molchi hohlagan operatsion tizim va dasturlarni o'rnatishi va ishlatib yuborishi mumkin. Iste'molchi operatsion tizimlarni o'rnatilgan dasturlarni ma'lumot saqlanishini virtual tizimlarni boshqarishi mumkin. Bulutni jismoniy va virtual infratuzilmasi bulut provayderi tomonidan nazorat qilinadi va boshqariladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.Z.D.Rasulova, Sh.H.Quliyeva, A.R.Jo'rayev “Texnologiya fanini o'qitish metodikasi”. Buxoro-2020.
2. Astanqulova M.B. “Ta'lim tizmi menejmenti va boshqarishning zamonaviy muammolari”. 2023
3. M.Sharifxo'jayev, Y.Abdullayev “Menejment”, Toshkent-2000
4. S.I.Mirhayitova “Pedagogik texnologiya” Muqimiy nomidagi Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti, pedagogik texnologiya bo'yicha o'quv qo'llanma. Toshkent-2020
5. H.T. Omonov, M.B. Xattabov “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorati”, iqtisodiyot oliy ta'lim muassasalari magistratlari uchun o'quv qo'llanma, Toshkent. “Iqtisod-moliya” 2016.